

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 7–8

**IN MEMORIAM – MUDR. VIKTOR ROSIVAL, PHD.
IN MEMORIAM – VIKTOR ROSIVAL, MD., PHD.**

Dňa 24. 1. 2023 nás vo veku 93 rokov navždy opustil lekár, internista, klinický biochemik, kolega a priateľ MUDr. Viktor Rosival, PhD. (nar. 31. 3. 1930 v Bratislave).

Radi by sme pri tejto smutnej príležitosti, ktorá čaká každého z nás, len nevieme kedy a kde, spomenuli skutočnosti, ktoré ostanú v našej pamäti ako trvalá spomienka na Viktora Rosivala – jeho príbeh, prínos a odkaz.

Dožiť sa 93 rokov hovorí samo za seba – určite to mal to v génoch, ale aj v životospráve a prístupe k existencii ako takej. Život sa s ním (na rozdiel od nás) nemaznal: mal v porovnaní s nami oveľa ťažšiu východiskovú situáciu a podstatne ťažšie podmienky. Vďaka jeho charakteru a prístupu, vytrvalosti a dôslednosti, čestnosti a priateľstvu ho zvládol spôsobom, ktorý nám všetkým slúži ako vzor – od klinického laboratória – cez interné oddelenie – až po ordinariát pre vnútorné prostredie: pre Trnavskú nemocnicu, a tým aj pre celé Československo.

Viktor Rosival zostane navždy spojený so zavedením diagnostiky porúch acidobázickej rovnováhy do liečebnopreventívnej praxe a činnosti. Osobne sme mali možnosť byť roky svedkami, ako spolu so svojou spolupracovníčkou Miou Knížovou dennodenne navšte-

vovali pacientov na oddeleniach Trnavskej nemocnice, zhodnotili ich klinický obraz, odobrali krv a analyzovali ju na „Astrupovi“, vypracovali záver a odporúčania pre ošetrojúceho lekára. Bol pre nás učiteľom, kolegom, priateľom a vzorom - ako sa má v praxi robiť klinická biochémia, či laboratórna medicína.

Priniesť diagnostiku porúch acidobázickej rovnováhy zo Škandinávie do Československa – teda priamo zo zdroja kde vznikla a kde mal možnosť problematiku dlhodobo študovať, sa podarí málokomu. Jemu sa to podarilo okrem vyššie spomenutých vlastností aj vďaka jeho jazykovej zdatnosti – dokonalému ovládaniu nielen švédštiny, ale aj nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Na to prirodzene nadväzuje jeho publikačná činnosť v renomovaných medzinárodných odborných časopisoch, v ktorých každý rok uverejnil niekoľko príspevkov reagujúcich či už na vývoj alebo hodnotiacich poznatky a výsledky na poli problematiky acidobázy a vnútorného prostredia.

Primár Nejedlý z Kladna – legenda československej klinickej biochémie – si na adresu klinických biochemikov svojho času povzdychol – že sa kliniku nikdy nedoučili a biochémiu nikdy nenaučili. Viktor Rosival svojim

každodenným prístupom dokazoval pravý opak. Desaťročia denne vyšetriť do 30 pacientov podozrivých z porúch acidobázy na interne, chirurgii, gynekológii, urológii, ne- urológii a iných oddeleniach v Trnavskej nemocnici, v klinickom laboratóriu stanoviť každému z nich pH, pCO₂, bikarbonát, elektrolyty, minerály a ďalšie potrebné parametre, napísať nález, odporúčenia a ďalší deň skontrolovať stav a navyše sa každý deň staráť o jednu izbu pacientov na internom oddelení – nepoznáme okrem MUDr. Rosivala nikoho, ktorý by tak osobitne a brilantne dokázal pretaviť rozsiahle vedomosti a skúsenosti z kliniky a laboratória do každodennej praxe, ako on.

Príbeh, prínos a odkaz MUDr. Viktora Rosivala, PhD. nie je možné charakterizovať výstižnejšie ako slovami Josepha Hellera – autora románu „Hlava 22“: „Z blata zlato“ — z blata – napriek neuveriteľne zlým podmienkam, prekážkam a nežičlivosti osudu vytvoriť zlato – lekára, ktorý ovláda kliniku a laboratórium tak dokonale ako nik iný a denne pomáha pacientom.

Pre nás zostávajú dve úlohy. Prvá: zaviesť do každodennej praxe Rosivalov štýl práce a vychovávať klinických biochemikov a špecialistov v laboratórnej medicíne, ktorí sa kliniku doučili a biochémiu naučili. Druhá: zahájiť každoročne v rámci výročnej schôdze Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu, tak ako to už viac ako 20 rokov realizujeme s laureátskou prednáškou a ude-

ľovaním ceny a *medaily Pera Hyltofta Petersena* za zásluhy o rozvoj laboratórnej medicíny na Slovensku, aj memoriálovú prednášku Viktora Rosivala s udelením diplomu za presadzovanie laboratórnych poznatkov do klinickej praxe, čo by nám pripomínalo nielen Rosivalov príbeh, prínos a odkaz, ale aj povinnosť našej každodennej prítomnosti na klinickom pracovisku a zlepšovania pomoci chorým.

Za celoživotný prínos v oblasti klinickej biochémie, prednáškovú a publikačnú činnosť najmä v problematike acidobázických pomerov a metabolizmu udelila Slovenská lekárska spoločnosť na návrh Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie v roku 2022 Viktorovi Rosivalovi „*Ďakovný list SLS*“.

Spolu s priateľmi a kolegami zostávame v trvalej spomienke

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava
e-mail: gustav.kovac@gmail.com

MUDr. Daniel Magula, CSc.
Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, n. o., Nitra